

**ЎЗБЕКИСТОН
РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА
МАХСУС ТАЪЛИМ
ВАЗИРЛИГИ**

**ТОШКЕНТ МОЛИЯ
ИНСТИТУТИ**

**ЎЗБЕКИСТОН
РЕСПУБЛИКАСИ
МОЛИЯ ВАЗИРЛИГИ**

**“БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ВА
АУДИТОРЛИК ФАОЛИЯТИНИ ХАЛҚАРО
СТАНДАРТЛАР АСОСИДА ТАШКИЛ
ЭТИШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ”**

***МАВЗУСИДАГИ РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ-АМАЛИЙ
АНЖУМАНИ***

Тошкент 2021 йил, 21 май

«Бухгалтерия ҳисоби ва аудиторлик фаолиятини халқаро стандартлар асосида ташкил этишнинг долзарб масалалари» мавзусидаги республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами., Тошкент 2021 йил, 804 б.

Ушбу республика илмий-амалий конференция тўпламида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 25 февралда «Аудиторлик фаолияти тўғрисида»ги ПҚ-677 сонли ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 февралдаги «Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-4611 сонли Қарорида белгилаб берилган вазифалар ижросини таъминлашга қаратилган масалалар, жумладан, аудит, бухгалтерия ҳисоби, молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари, иқтисодий таҳлил ҳамда рақамли иқтисодиётга ўтиш даврида қилинадиган ишларга бағишланган илмий мунозара асосида хулосалар билан бойитилган мақола ва тезислар жой олган.

Таҳрир ҳайъати раиси:

Тешабаев Т.З. – и.ф.д., проф.

Таҳрир ҳайъати аъзолари:

Тўйчиев А.Ж. - и.ф.д., проф.

Мехмонов С.У. - и.ф.д., проф.

Қўзиёв И.Н. - и.ф.д., проф.

Авлоқулов А.З. - и.ф.д., проф.

Машарипов О.А. – и.ф.н., доц.

Абдиева Н.Ш. - PhD, доц.

Хожиёв М.С. – PhD, доц.

Авазов И.Р. – PhD.

Хамидова З.У. – PhD.

Тақризчилар:

Ризаев Н.К. – и.ф.д., проф.

Хажимуратов Н.Ш. - PhD, доц.

Мазкур тўпламга киритилган материалларнинг мазмуни, ундаги келтирилган маълумотлар ва меъёрий ҳужжатларнинг тўғрилигига ҳамда келтирилган мустақил фикр-мулоҳазалар учун муаллифларнинг ўзлари масъулдирлар.

ЎЗБЕКИСТОНДА ИШБИЛАРМОНЛИК ФАОЛЛИГИ ТАҲЛИЛИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

*Қиличев Бахтиёр Пардаевич
Тошкент давлат иқтисодийёт университети
“Молия ва бухгалтерия ҳисоби”
кафедраси катта ўқитувчиси*

Ишбилармонлик фаоллиги концепцияси дастлаб 1990-1992 йилларда Россия (собик СССР) компаниялари амалиётида пайдо бўлган. Шунга кўра, ўтган асрнинг тўқсонинчи йиллари бошидаги ишбилармонлик фаоллигини баҳолаш фақат маҳсулотлари халқаро бозорларга чиқиш имкониятига эга бўлган компанияларга нисбатан қўлланилган ва унга эҳтиёж компаниялар фаолиятида чет эллик харидорларнинг манфаат, истак ва талаблари мавжудлигидан келиб чиққан.

Ю. Бригхэм²⁸ фикрича, корхонанинг бизнес фаоллиги кўрсаткичи активларни бошқаришда сифат омиллари билан баҳоланади. Муаллиф аниқланадиган коэффициентларни соҳанинг ўртача маълумотлари билан таққослашга эътибор қаратади. Дж. К. Ван Хорн²⁹ ишбилармонлик фаоллигини ташқи молиялаштиришда қарорлар қабул қилишда тадбиркорлик фаолиятини баҳолаш методологияси сифатида кўради. В.В. Ковалев³⁰ ўз асарида тижорат корхонасининг ишбилармонлик фаоллиги кўрсаткичлари унинг ривожланиш динамикасида намоён бўлади, деган фикрни илгари суради. Л.В. Донцова³¹ фикрига кўра, компаниянинг ишбилармонлик фаоллиги бу корхонанинг ишлаб чиқариш ва тижорат фаолиятининг самарадорлиги ва маблағлар айланиш тезлиги ҳисобланади.

Ўзбекистонда ишбилармонлик фаоллиги таҳлили куйидаги йўналишларда олиб борилиши тавсия этилади:

1. Хўжалик юритувчи субъектлар миқёсида - ишбилармонлик фаоллиги таҳлили (*ингл.* business activity)
2. Иқтисодий ҳудудлар, регион (вилоят, туман)лар кесимида ишбилармонлик фаоллиги индекси (*ингл.* Purchasing Manager's Index, PMI) таҳлили

Ишбилармонлик фаоллиги – айланиш тезлиги ва давридан келиб чиқиб, айланма маблағлар айланувчанлик ҳолатига баҳо бериш орқали хўжалик

²⁸ Бригхэм Ю., Э. М. (2009). *Финансовый менеджмент: учебник*. Москва: Питер.

²⁹ Ван Хорн Дж.К., В. Д. (2008). *Основы финансового менеджмента. 12-е изд.* Москва: И.Д.Вильямс

³⁰ В.Ковалев. (2010). *Курс финансового менеджмента: учебник*. Москва: ТК Велби, Проспект

³¹ Донцова Л.В., Н. Н. (2008). *Анализ финансовой отчетности: учебник*. Москва: Дело и Сервис

юритувчи субъектлар фаолияти самарадорлигини аниқлаш ҳисобланади. Барчага маълумки, иқтисодий таҳлил жараёнида коэффицентлар усулининг қўлланилиши таҳлил ишларининг сифатини, тушунарлилик даражасини ошириши ва энг асосийси, вақтдан ютиш имконини бериши мумкин. Шунга кўра, ишбилармонлик фаоллигини баҳолашда айланма маблағларнинг айланиш тезлиги ва даврдан келиб чиқиб қуйидаги коэффицентлар асосида таҳлил ишларини ташкил қилишни тавсия этамиз (чизма).

Ишбилармонлик фаоллиги индекси – бу маълум бир саноат турининг ҳолатини ёки иқтисодиётнинг ҳолатини акс эттириш ва вазиятни баҳолашга хизмат қиладиган иқтисодиётда ишлатиладиган махсус кўрсаткич. Макроиқтисодиётда ҳудудлар иқтисодий ҳолатини баҳолаш учун ишбилармонлик фаоллиги индексларидан фойдаланилади. Ишбилармонлик фаоллиги индекслари (кейинги ўринларда ИФИ), шунингдек, қимматли қоғозлар бозори иштирокчилари учун ҳам муҳим аҳамиятга эга.

чизма. Таклиф этилаётган ишбилармонлик фаоллиги коэффицентлари³².

ИФИ турли мамлакатларда етакчи иқтисодий тадқиқот институтларининг ўзига хос методларидан келиб чиқиб аниқланади. Масалан, ИФИ нашр этадиган обрўли институтлардан бири бу АҚШдаги *Institute for Supply Management* ҳисобланиб, 1915 йилда ташкил этилган ва

³² Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган

hozirda uning tarkibiga iqtisodiyning turli soxalarida faoliyat olib boradigan 40 mingdan ortiq professional menejerlar kiradi.

Yaponiyada IFI markaziy bank hisoblanadigan Yaponiya Banki tomonidan har chorakda elon qilinadi. Indeks *TANKAN* deb nomlanadi³³.

Ўзбекистонда IFI ларни ишлаб чиқиш ва элон қилиш билан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 3 октябрдаги ПҚ-4471 сонли Қарорига мувофиқ қайта ташкил этилган Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Иқтисодий тадқиқотлар ва ислохотлар маркази шуғулланиб келмоқда.

Ўзбекистонда IFI лар қайси кўрсаткичлар асосида ҳисобланишини Иқтисодий тадқиқотлар ва ислохотлар марказининг www.kun.uz сайтида³⁴ элон қилинган Республикамизнинг 2021 йил феврал ойидаги ишбилармонлик фаоллиги индексида:

- хўжалик юритувчи субъектларнинг банк ҳисобварақаларидаги операциялар сони;
- фаoliyat кўрсатаётган хўжалик юритувчи субъектлар сони;
- товар-хомашё биржасидаги фаоллик;
- рўйхатга олинган брендлар сони

каби кўрсаткичлар бўйича таҳлил натижалари келтирилган.

расм. Ишбилармонлик фаоллиги кўрсаткичларига таъсир этувчи омиллар³⁵.

³³ Якимкин, В. (2007). *Фундаментальный анализ*. Москва: Омега-Л

³⁴ <https://kun.uz/news/2021/03/26/viloyatlarning-ishbilarmonlik-faolligi-indeksi-elon-qilindi>

³⁵ Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган

Ишбилармонлик фаоллиги коэффицентига маҳсулот сотишдан соф тушум, товар-моддий захиралар қиймати, дебиторлик ва кредиторлик мажбуриятлари бевосита таъсир этувчи омиллар ҳисобланса, билвосита таъсир этувчи омиллар сифатида ташқи ва ички омилларни таснифлаб ўтишимиз мумкин (1-расм).

Хўжалик юритувчи субъектларда айланма маблағларнинг айланиш тезлигининг ошиб бориши ва айланиш даврининг қисқариб бориши ижобий ҳолат ҳисобланади. Ушбу иккала кўрсаткич мантиқан бир-бирига боғлиқ бўлиб, айланиш тезлигининг ошиб бориши айланиш даврини қисқартириб боради ёки аксинча, айланиш тезлигининг тушиб бориши айланиш даврини ошириб боради.

Ўзбекистон Республикаси ИФИ таркибий компонентларига қарайдиган бўлсак, мазкур кўрсаткичлар орқали Республикамиз ИФИ сининг жозибadorлигини оширишга субъектив ёндашилаётганлигини кузатишимиз мумкин. Яъни, ИФИ ни ишлаб чиқишда Иқтисодий тадқиқотлар ва ислохотлар маркази фақат ижобий кўрсаткичларга асосланиб, индексни сунъий бўрттириб кўрсатишга ҳаракат қилаётгандек таассурот қолдиради.

Фикр ва мулоҳазалардан келиб чиқиб, тадқиқот ишида қуйидаги хулосаларни умумлаштиришимиз мумкин:

1. Ишончли хорижий ҳамкорларга эга бўлиш, сифатли ва шаффоф ахборотлар орқали мамлакатимиз халқаро рейтингини ошириш мақсадида Иқтисодий тадқиқотлар ва ислохотлар маркази томонидан эълон қилинадиган Республикамиз ИФИ таркибига қуйидаги компонентларни киритишни таклиф қиламан:

- талаб, таклиф ва нархлар даражаси;
- аҳоли реал даромадларининг ўсиши;
- тўғридан-тўғри инвестициялар;
- иш билан таъминлаш ва бандлик даражаси;
- солиқ ва суғурта имтиёзлари;
- банк кредитларининг ўртача фоиз ставкалари

2. Тадқиқот ишида ишбилармонлик фаоллиги таҳлилининг мазмуни ҳамда таҳлил давомида айланма маблағлар айланиш тезлиги ва даврига кўра таснифланган коэффицентлар ишлаб чиқилган.

3. Мақолада миллий иқтисодиётимиз хусусиятларидан келиб чиқиб ишбилармонлик фаоллигини ифодаловчи коэффицентларга таъсир этувчи ички ва ташқи омиллар таснифлаб чиқилган.

МУНДАРИЖА

<i>Т.З. Тешабаев.</i> КИРИШ СЎЗИ	3
--	---

I-ШЎБА. РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ, ИҚТИСОДИЙ ТАҲЛИЛ ВА АУДИТНИ АҲАМИЯТИ

<i>М.М. Тулаходжаева, М.Х. Ходжаева.</i> НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА И АУДИТА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	6
<i>А.Ж. Тўйчиев, Н.Ш. Абдиева.</i> ИЧКИ АУДИТ ХИЗМАТИ ХОДИМЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	14
<i>С. Мехмонов, Н. Мавланов.</i> БАНК ТИЗИМИНИ РАҚАМЛАШТИРИШДА - СКОРИНГ МОДЕЛИ.....	16
<i>В.Г. Бояринова.</i> ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ».....	19
<i>И.Х. Чориев, А.К. Ибрагимов, А.Р. Турди-Ахунов.</i> АУДИТОРЛИК ФАОЛИЯТИДА МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТДАГИ ХАТОЛИКЛАРНИ АНИҚЛАШДА ТАҲЛИЛИЙ АМАЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ	21
<i>А.К. Ибрагимов, А.Р. Турди-Ахунов.</i> ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ СОФ ФОЙДАСИНИ ТАҲЛИЛИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	24
<i>Б.А. Хасанов, Ф.Ш. Исоқулов.</i> ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ИШ ҲАҚИ ҲИСОБЛАШ ВА ТЎЛАШ МУОМАЛАЛАРИ ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	26
<i>Б.Х. Маматкулов.</i> РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИДА ИЧКИ ВА ТАШҚИ АУДИТНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ	29
<i>М.М. Mirabzalov.</i> SUG‘URTA KOMPANIYALARI SAMARADORLIGINI VANOLASH KO‘RSATKICHLARI.....	33
<i>Н.К. Ризаев.</i> ИНТЕЛЛЕКТУАЛ МУЛК ОБЪЕКТЛАРИГА АМОРТИЗАЦИЯ ҲИСОБЛАШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	36
<i>А.Н. Тўраев, Д.М.Саитова.</i> ХЎЖАЛИК ЮРИТУВЧИ СУБЪЕКТЛАРДА ХАРАЖАТЛАР ҲИСОБИ ВА МАҲСУЛОТ ТАННАРХИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	42
<i>М.Ю. Рахимов.</i> МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТ ТАҲЛИЛИНИНГ НАЗАРИЙ МУАММОЛАРИ.....	46
<i>У.К. Якубов.</i> ХЎЖАЛИК ЮРИТУВЧИ СУБЪЕКТНИНГ МОЛИЯВИЙ ҲОЛАТИГА ПУЛ ОҚИМЛАРИ АСОСИДА БАҲО БЕРИШ МАСАЛАЛАРИ	50
<i>Б.К.Хамдамов.</i> КРИПТО БИЗНЕС: КАК УЧИТИВАТЬ И АУДИТИРОВАТЬ.	53
<i>К.Б. Уразов, А.А. Аннаев.</i> МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ СОҲАСИ МУАССАСАЛАРИ ФАОЛИЯТИ АУДИТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	58
<i>Б. Хакимов, У.Холмирзаев.</i> ПАНДЕМИЯ ШАРОИТИДА ДЕБИТОР ҚАРЗЛАРНИ АЙЛАНИШИ ТАҲЛИЛИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	62

<i>А.Б. Абдуллаев, Д.Х. Жўраева.</i> КРЕДИТГА ЛАЁҚАТЛИЛИКНИ ТАҲЛИЛ ЭТИШНИ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ	66
<i>И. Хусинов, Ш. Рустамова.</i> МЕЖДУНАРОДНҚЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ, ЗНАЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ, ИХ РАЗЛИЧИЯ В УЧЕТЕ ЗАПАСОВ.....	68
<i>С.Х. Юлдашева, Ш. Мадамов.</i> АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ И ПРОЦЕДУРЫ, ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В АУДИТЕ.	71
<i>А.Б. Абдуллаев, Д.Х. Жўраева.</i> КОРХОНАЛАР КРЕДИТГА ЛАЁҚАТЛИЛИГИ ТАҲЛИЛИ ВА БАҲОЛАШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ....	73
<i>J. Butaev, U. Radjabov.</i> INNOVATIVE DEVELOPMENT - AN IMPORTANT FACTOR FOR IMPROVING PRODUCTION COSTS	75
<i>И.Ш. Ғанибаев.</i> БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИНИ ЮРИТИШДА АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА ДАСТУРИЙ МАҲСУЛЛАРНИ ЎРНИ ВА РОЛИ.....	78
<i>А. Туйчиев.</i> ИЧКИ АУДИТ ХИЗМАТИ ХОДИМЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ДАВРНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАСИДИР.....	81
<i>И.Ф. Урманбекова.</i> ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ.....	84
<i>А.Н.Тўраев, А.Г. Азизова.</i> ПАНДЕМИЯ ШАРОИТИДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ВА БОШҚАРУВ ҲИСОБИНИНГ ЎРНИ	87
<i>Д. Саидов.</i> ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ БАНК ТИЗИМИ МОЛИЯВИЙ БАҲАРАРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ.....	89
<i>И.Н. Исманов, Д. Раззоқова.</i> КОРХОНА ФАОЛИЯТИ ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТЛАРДА БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ БИЛАН БОҒЛИҚ РИСКЛАРНИ ПАСАЙТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	91
<i>С.Х. Юлдашева, Ш. Мадамов.</i> ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ АУДИТА.....	95
<i>М.Ю. Рахимов.</i> МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИ ТАҲЛИЛ ЭТИШДА АХБОРОТЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШНИНГ МУАММОЛИ ЖИҲАТЛАРИ....	97
<i>З.У. Ғаниев.</i> ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИДА АУДИТОРЛИК ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛИЙ АСОСЛАРИ	101
<i>А.Ф. Гафурова.</i> АНАЛИЗ ПРИБЫЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ.	105
<i>З.А. Сагдиллаева, У.Ш. Файзиев.</i> ИНТЕРЕСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ.....	107
<i>З.Э. Бекназаров.</i> ИШСИЗЛИК НАҲАҚАЛАРИНИ СОЛИШТИРМА ТАҲЛИЛИ.....	110
<i>З.Н. Курбанов.</i> ИҚТИСОДИЁТНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА АУДИТНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МУАММОЛАРИ	112
<i>Б.П. Қиличев.</i> ЎЗБЕКИСТОНДА ИШБИЛАРМОНЛИК ФАОЛЛИГИ ТАҲЛИЛИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ.....	116
<i>А.Б. Акрамов.</i> МОЛИЯВИЙ ДАСТАК КЎРСАТКИЧЛАРИ ВА УЛАРНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ УСЛУБИ.....	120
<i>К.Т. Нурманов.</i> СТРАТЕГИК БОШҚАРУВ ҲИСОБИДА “КАЙЗЕН-КОСТИНГ” ВА “ТАРГЕТ-КОСТИНГ” УСУЛЛАРИНИ ҚЎЛЛАШНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ.....	122